

2. Novosti Vatikana: URL: <https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-12/papa-francisk-poprosil-proshenia-za-oshibki-katolikov.html> (data obrashcheniya: 5.12.2022).

3. Religii narodov sovremennoj Rossii: slovar' / Red.-kol.: M.P. Mchedlova, YU.I. Aver'yanova, V.N. Basilova i dr. M.: «Respublika», 1999.

4. Etika: enciklopedicheskij slovar' / Pod obshch. red. R.G. Apre-syana, A.A. Gusejnova. M.: Gardariki, 2001.

5. *Shlejermaher F.D.* Rechi o religii k obrazovannym lyudyam, ee prezirayushchim. Monologi. SPb: Aletejya, 1994.

А.Ю. ГОРБАЧЕВ

**Феномен сознания
(тезисы)***

Аннотация. Рассматривается феномен сознания. Носителями сознания являются философы, носителями вербализованной психики (коллективного бессознательного) — обыватели. Вербализованная психика (коллективное бессознательное) выступает источником сознания и необходимым условием его актуализации. Анализируются оппозиции сознание — вербализованная психика, сознательное — бессознательное, психическое — допсихическое и другие.

Ключевые слова: сознание, вербализованная психика, коллективное бессознательное, философ, обыватель, универсальное, познание (мышление), истина, носитель, информация, инструмент, отражение.

Abstract. The phenomenon of consciousness is considered. The carriers of consciousness are philosophers, the carriers of the verbalized psyche (collective unconscious) are the laymen. Verbalized psyche (col-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Горбачев А.Ю. Феномен сознания (тезисы)// Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 181—188. DOI:

lective unconscious) acts as a source of consciousness and a necessary condition for its actualization. The oppositions consciousness — verbalized psyche, conscious — unconscious, mental — pre-psychic and others are analyzed.

Keywords: consciousness, verbalized psyche, collective unconscious, philosopher, layman, universal, cognition (thinking), truth, carrier, information, tool, reflection.

УДК 101
ББК 87

1. В широком смысле слова сознание (разум, ум) есть инструмент оперирования универсалиями, в узком — инструмент познания истины.

2. Сознание представляет собой антропогенный инструмент, оснащенный диалектической логикой (диалектико-материалистической методологией, диалектико-материалистической гносеологией).

3. Внутренний мир человека репрезентирован двумя уровнями, от низшего к высшему:

- а) вербализованной психикой;
- б) сознанием.

4. Сознание в снятом виде содержит в себе вербализованную психику.

5. В человеческом мире нет гносеологической нейтральности. Место сознания не бывает вакантным: как правило, оно занято вербализованной психикой.

6. При помощи термина «вербализованная психика» дифференцируются психика человека и животных, а также психика человека и сознание.

7. Критерием перехода от животного к человеку служит не трансформация психики в сознание, а трансформация сенсорно-знаковой (невербализованной) психики в словесно-знаковую (вербализованную). Последняя представляет собой не сознание, а необходимое условие его актуализации.

8. Психика человека существует не только в вербализованной, но и в невербализованной форме, поскольку у человека имеют-

ся инстинкты и поскольку они актуализируются не только на телесном, но и на психическом уровне. Однако в строгом смысле слова исключительно вербализованная психика является человеческой.

9. Сознание наличествует лишь у человека, и лишь он обладает умением говорить. Невербализованного сознания не существует.

10.носителем сознания является философ, носителем вербализованной психики — обыватель.

11. Обыватели — владеющие речью люди обоих полов и любых возрастов, т. е. люди, обладающие вербализованной психикой, или носители коллективного бессознательного.

12. Философы — мужчины зрелого возраста, обладающие сознанием.

13. «Обладать сознанием — значит обладать им не в каждой ситуации, а в стратегически важных ситуациях» [1, 21].

14. Содержательная одинаковость при формальном многообразии — вот общая формула коллективного бессознательного.

15. У коллективного бессознательного — потенциально неограниченное количество носителей и форм. Не понять их означает пополнить их ряды. Пытаться понять их по отдельности и / или в рубрицированном виде означает отправиться в погоню за дурной бесконечностью, бессмысленную по меньшей мере вследствие заведомой произвольности и локальности ее охвата. Вместе с тем попытки этого рода образуют необходимое условие понимания носителей и форм коллективного бессознательного. Достаточное же условие их понимания, или собственно понимание носителей и форм коллективного бессознательного, осуществимо только как понимание сущности коллективного бессознательного. В этом случае отдельные носители и формы коллективного бессознательного предстанут в своей подлинности: проявлениями единой сущности.

16. То, к чему возможно прийти не прибегая к помощи сознания, относится к сфере бессознательного.

17. Называть бессознательное (допсихическое, а также невербализованное и вербализованное психическое) сознательным — не заурядная подмена понятия, не терминологическая оплошность и не простительная оговорка, а мировоззренческая (гносеологическая)

ошибка, означающая исключение сознательного из действительности.

18. Сознание вырастает из вербализованной психики (коллективного бессознательного).

19. Человеческая психика — волшебный монстр: в его арсенале дурная бесконечность вариаций коллективного бессознательного противостоит единственной вероятности превратиться в сознание.

20. Будучи креативным инструментом отражения универсума, вербализованная психика способствует созданию новых форм отражения, которые целиком относятся к заблуждению. Вместе с тем заблуждение является источником возникновения истины, а вербализованная психика — источником возникновения сознания.

21. Когда душа (вербализованная психика) мелеет, разум (сознание) остается на голодном пайке.

22. Философ не подавляет и не блокирует переживания, а при помощи своего сознания совершенствует их.

23. Так как сознанием обладает исключительно человек, точнее, философ, словосочетания «человеческое сознание», «сознание человека», «сознание философа» и т. п. являются тавтологичными.

24. Сознание не бывает массовым (совместным, групповым и т. п.), потому что массы людей — носители не сознания, а коллективного бессознательного; оно же, соответственно, является массовым.

25. Оксюморонами «массовое сознание», «обыденное сознание» и аналогичными им, декларирующими широкую распространенность, легкодоступность и примитивность сознания, термин «сознание» не просто дискредитируется, а обесмысливается.

26. В противопоставлении бытия и сознания содержится гносеологически несостоятельная возможность отделенности сознания от бытия (возможность внебытийного сознания) и тем самым — утверждение о несуществовании сознания.

27. Содержанием термина «бессознательное» выступает не отсутствие сознания, а, как минимум (в узком смысле слова), наличие психического (вербализованного и невербализованного), как максимум (в широком смысле слова), наличие психического, биологического и физического.

28. Сознание философично. Иными словами, оно работает исключительно по философской модели. Если же сознание работает по мужской модели, то тем самым оно работает по женской модели. А если сознание работает по женской модели, то оно не работает, точнее, отсутствует.

29. Носитель сознания — философ — является потенциальным носителем вербализованной психики — обывателем. Опасность этой метаморфозы ежеминутна.

30. Поскольку у обывателей нет сознания, в их внутреннем мире вербализованная психика занимает монопольное положение. Она может доминировать над сознанием у философа, превращающегося в обывателя.

31. Обыватели путают гносеологические границы бессознательного с психологическими и, соответственно, часть феноменов психики относят к феноменам сознания, а также не умеют идентифицировать собственно феномены сознания.

32. Обыватели не продуцируют сознательное, потому что у них отсутствует сознание. Бессознательное продуцируется ими непреднамеренно либо намеренно. Намеренно продуцированное бессознательное, несмотря на его очевидную психологизированность, чаще всего принимается обывателями за сознательное.

33. Не считаясь с тем, что наличие гносеологических феноменов подтверждается исключительно гносеологически, обыватели наделяют себя презумпцией обладания сознанием, имея на то лишь волонтаристские основания.

34. Убежденность обывателей в наличии у них сознания наглядно проявляется в том, что психиатрическую неадекватность они именуют безумием, сумасшествием, умопомешательством и другими словами с семантикой отсутствия и / или утраты ума (сознания).

35. Поскольку обыватели способны лишь имитировать наличие у них сознания, они могут быть ближе к нему либо дальше от него, но не с ним.

36. Для обывателя стать культурным означает освоить гносеологическую мимикрию, или, проще говоря, научиться притворяться умным.

37. Самый подобающий повод навлечь на себя ненависть — быть носителем сознания, а не прикидываться им.

38. Убежденность в гносеологической достаточности вербализованной психики (коллективного бессознательного) есть убежденность в ненужности сознания.

39. Наличие сознания, познания (мышления) и истины предполагает наличие их иерархически структурированных предшествий (низовых аналогов) вплоть до простейших форм идеального.

40. Сознание, познание (мышление) и истина обладают сложностью предельного уровня, поэтому актуализация их обеспечивается максимальным количеством неудачных попыток.

41. Сознательное — не высшая форма психического, а суверенная и высшая форма отражения, потому что сознательное универсально, психическое локально (носит частный / общий характер); соответственно, отражательный потенциал сознательного является универсальным, психического — локальным (частным / общим).

42. Считать сознательное высшей либо невысшей формой психического — значит сводить сознательное к психическому, подменять первое вторым и тем самым блокировать возможность понимания психического и сознательного. К аналогичному результату приводит также редукция психического к телесному.

43. Сознание универсально и абсолютно. Оно может совершенствоваться, однако его прогрессивное качественное изменение неосуществимо.

44. Качественная трансформация сознания бывает только регрессивной. «Изменение сознания» означает либо его превращение в человеческое бессознательное, либо изменение человеческого бессознательного.

45. Сознание является универсальным, следовательно, совершенным инструментом отражения. Все предшествующие сознанию инструменты отражения входят в его инфраструктуру.

46. Сознание — предельно высокая инструментальная форма отражения (идеального).

47. Квалифицированно дифференцировать вербализованную психику и сознание возможно лишь через соотнесение их, соответственно, с материальным и идеальным.

48. Универсальность сознания — необходимое условие объективности (истинности) познания, универсальность познания — достаточное условие его объективности (истинности).

49. В лексеме «сознание» приставка указывает на совместность субъективного с объективным, а не субъективного с субъективным.

50. Сознание — единственный инструмент, посредством которого человек, точнее, философ, познает (мыслит), или осваивает истину (оперирует информацией универсального уровня).

51. Сознание и психика суть инструменты оперирования информацией. Сознание — инструмент оперирования информацией в понятийной форме; вербализованная психика — инструмент оперирования информацией в словесно-знаковой форме; невербализованная психика, или психика животных, — инструмент оперирования информацией в сенсорно-знаковой форме.

52. Вербализованная психика при отсутствии контроля над ней со стороны сознания создает фантомы и обслуживает иллюзии.

53. Искоренение иллюзий устраняет информационную базу сознания и воздвигает непреодолимый барьер для его актуализации. Поэтому наличие иллюзий представляет собой необходимое условие существования сознания.

54. Атрибутом наличия сознания выступает способность отличать подлинность от кажимости. Иными словами, сознание есть инструмент идентификации и дифференцирования реального и виртуального.

55. Выводы, формулируемые при помощи сознания, поскольку оно оснащено диалектической логикой, являются двухуровневыми. Это понятия, которые формируются на основе вербализованных представлений и / или понятий.

56. Выводы, формулируемые при помощи вербализованной психики, поскольку она оснащена формальной логикой и алогизмом, являются одноуровневыми. Они суть вербализованные представления, возникающие на основе вербализованных представлений.

57. При помощи психики фиксируется форма (явление), при помощи сознания определяется содержание (сущность).

58. Вербализованная психика превращается в сознание при стимулирующем участии потребности в познании, которая продуцируется при помощи вербализованной психики.

59. Все положительные отзывы обывателей о сознании на деле оказываются комплиментами, адресованными глупости; при этом глупость наделяется благообразными псевдонимами: «ум», «чувства» «вера», «желания» и т. п.

60. Рассуждать о сознании, не имея его, нелепо, хотя и не бессмысленно. Находками на этом пути могут оказаться не только абсурдные либо тривиальные идеи, но и глубокие догадки. Правда, по достоинству оценить то и другое способен лишь обладатель сознания.

61. «Умный не станет говорить о своем уме» — в таком духе разглагольствуют те, у кого нет ума и кому хочется жить в окружении себе подобных, для того чтобы некоторых из них признавать умными, руководствуясь соображениями собственной витальной выгоды.

62. «Сознание и его гносеологические корреляты — познание (мышление) и истина — являются высшими экзистенциальными ценностями. Однако ценность сознания, познания (мышления) и истины декларативна без их доминирующей роли в жизни человека» [1, 61].

Литература

1. Горбачев А.Ю. Философский дневник (2002 — 2013 гг.). Философские статьи и тезисы. Минск: Издатель А.Г. Печенко, 2014. 640 с.

References

1. Gorbachyov A.YU. Filosofskij dnevnik (2002 — 2013 gg.). Filosofskie stat'i i tezisy. Minsk: Izdatel' A.G. Pechenko, 2014. 640 s.